

Ozarbayjon-O`zbekiston xalqlari o`rtasidagi birdamlik

Abdufattoyeva Guljahon Zafarjon qizi

TDTTrU

Avtomobil transport muhandisligi fakulteti TVA-1 guruhi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston va Ozarbayjon xalqlarining birdamligi, ilm-u ma`rifati, adabiyoti haqidagi qiziqarli ma`lumotlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: Ozarbayjon, O`zbekiston, Nizomiy Ganjaviy, Muhammad Fuzuliy, Maqsud Shayxzoda, birdamlik

O`zbekiston diyorida tug`illar ekanman, yurtimning har bir go`shasini, adabiyot-u hunarlarini kuchli e`tiqod bilan hurmat qilaman. Vatanimning so`nggi yillardagi o`zgarishlari har bir insonning diqqat e`tiborini o`ziga qaratmoqda desam, adashmayman. Hozirda adabiyotga bo`lgan ehtirom e`tibor nihoyatda kuchli bo`lib, har bir yosh avlod bu orqali o`zining ijodi-yu fikrlarini keng ko`lamda yoritishda juda keskinlik bilan otilib chiqmoqdalar. Men universitet talabasi ekanman, bu yerda Maqsud Shayxzoda hayotini o`rganib, izlanish davomida uning vatani bo`lmish Ozarbayjon diyori haqida ham juda qiziqarli voqea va hodisalarga nazarim tushdi. Shuni ta`kidlash joizki, Ikki xalq dilbandi, "Erkka intilgan shoir" deya Vatanimiz ulug`laydigan Maqsud Shayxzoda XII asr Ozarbayjon poeziyasining gullab-yashnashi uchun yuksak hissa qo`shgan Nizomiy Ganjaviyning avlodidir. Nizomiy-Ganjaviy o`z lirikasi va xamsachilikka asos solgan besh genial dostonida Sharq poeziyasi erishgan yutuqlarga yakun yasadi va roziya taraqqiyotida uzoq asrlar salmoqli rol o`ynagan yangi an'anani boshlab berdi. Shunday yuksak mahorat sohiblarining davomchisi bo`lmish buyuk Maqsud

Shayxzoda shunday deydilar
Umrim bino bo`ldi Ozarbayjonda
O`tdi bolaligim u gul makonda
Nizomiy vatani ganja o`lkasi
O`pkamga to`ldirdi she`r havosin
Kur nahrin muloyim,tinch musiqasi
Ko`nglimda uyg`otdi kuylash havasin
Lekin shoirlikning nozik toleyi
Kuldi Sirdaryoning havzalarida

Bu ta`sirli jumalarni o`qir ekanmiz adibning mahoratiga qoyil qolmasdan iloj yo`q.U Ozarbayjoni gul makon deya ta`riflaydi.Shubhasiz Ozarbayjon o`zining daryo-yu ko`llari bilan,tabiatining rang-barangligi bilan bizga tanish.Yana shoir aytadilarki,Nizomiy vatani mening o`pkamga she`r havosin to`ldirdi.Bu jumalardan bilish mumkinki,shoirning she`riyatga mehr qo`ygan chog`lari Ozarbayjon o`lkasida ekanligini anglatadi va Nizomiyga mehr qo`yganligi yorqin aks ettirib beriladi.Ammo she`riy satrlari va buyuk "Toshkentnoma" Sirdaryo havzalarida dunyo yuzini ko`radi.Hech bir kimsa Maqsud Shayxzodaday Toshkentni uning so`lim ko`chalarini bunday aniq va soz so`zlab bergan emas.Adib nafaqat bu asarini balki Mirzo Ulug`bek fojiasini she`riy tarzda shunday yozadilarki,lol qolmaslikning iloji yo`q.Adib o`zining hayot yo`li bilan Mirzo Ulug`bekning hayot yo`llarini bir ipga durday terib qo`ydilar,naqadar jozibador bu asar.Mirzo Ulug`bek fojiasining so`nggi satrlarida Piri Zindoniy nomi bilan gavalantirilgan obrazni yodimizga olsak,

Men ellik yil zindonlarda chiritdim tanim,
Ne-ne balo,uqubatlar ko`rmadi ko`zim.
Ammo tangri shohiddirki, biron lahza ham,

Ko`zlarimda ko`z yoshlari yalt etgan emas.
Voasofa, hech kimsadan uyalmay bugun,
Men yig`layman, yurak qoni bilan yig`layman.

Bu misralar orqali shoir bizga 50 yillik azob-uqubatlari haqida yetqazmochi bo`lyapti, desak mubolag`a bo`lmaydi. Shoirning 50 yillik zahmatidan so`ng, chiritgan tanim deya ta`riflaganda, Ulug`bekning o`limi ya`ni o`zining hayotining poyoniga yetganini anglatmoqda. Tasonno, bunday ustalik bilan yozilgan bu asar har bir kitobxon har bir adabiyotshunosning qalbini yaraladi, yuragida mangu sham misoli o`chmas iz qoldirdi, desak joizdir. Yana shuni aytib o`tish kerakki, shuncha qiyinchiliklarini boshidan o`tqazgan bo`lsa-da, biron marta taqdirdan nolimagani, insonlarni aybdor sanamagani, insoniyligi-yu, beg`uborligini yuqorida keltirilgan satrlar bilan bilishimiz mumkin. Adib hech qachon hayot tarzida nolimagani, qancha tuxmatlarga qolgan bo`lsa-da, shu davrda zamon taqazosi shunday edi, deya gapirar edilar. Bunday irodali, misli ko`rilmagan shaxs haqida gapirish davomida unga nisbatan, vatanlari bo`lmish Ozarbayjon yurtiga nisbatan yuragimda chuqur mehr va ehtirom uyg`ondi.

Ozarbayjon yurtida tug`ilib, u yurtning yuksalishiga o`z hissasini qo`shgan, nafaqat mening balki butun dunyoning mehr va hurmatiga sazovar bo`lgan yana bir shaxs Muhammad Fuzuliydir. Muhammad Fuzuliy ijodi ozarbayjon poeziyasining yuqori cho`qqisi edi. Fuzuliy lirikasining asosiy motivi insonga shodlik va quvonch, tashvish va alam bag`ishlovchi pok muhabbatdir. Shoirning fikricha, sevgi kishilarga adolat uchun olib boriladigan kurashda kuch bag`ishlaydi. Fuzuliy lirikasida ishq-muhabbat mavzusi ko`pincha turli ijtimoiy-falsafiy masalalar bilan chambarchas bog`langan holda talqin etilar ekan, shoir zolim va farosatsiz hukmdorlarni, aldoqchi ruhoniylarni qattiq tanqid ostiga oladi. Buyuk adibning gumanizmi uning ozarbayjon tilida yaratgan genial dostoni "Layli

va Majnun”da ham o‘zining yorqin ifodasini topdi. Bu asarda Fuzuliy o‘z ustozlari Nizomiy va Navoiy ijodidagi eng yaxshi an‘analarni davom ettirib, pok insoniy sevgi, muhabbatni olqishlaydi. “Bang bilan boda”, “Sehat va maraz” deb ataluvchi tamsiliy asarlarda esa shoir o‘sha zamonning muhim ijtimoiy-axloqiy masalalari haqida fikr yuritadi. Ozarbayjon adabiy tilining shakllanishida ham Fuzuliyning xizmati g‘oyat katta hisoblanadi.

Bizlarda azal-azaldan yurtlar o‘rtasida qardoshlik birdamlik borligini Navoiy Nizomiy Ganjaviy Fuzuliy va Shayxzodalar orqali anglab olishimiz qiyin emas. Ikki yurt doimo birdamlikda, bir-birlarining ijodlaridan bahramand bo‘lib, biz yoshlar uchun ajoyib, qirrali va nihoyatda saviyali meroslar qoldirib ketdilar.

Ozarbayjon xalqi bilan O‘zbekistonda yashovchi xalqlar o‘rtasidagi adabiy-madaniy aloqalar qadimiy tarixga ega. Buyuk Nizomiy-Ganjaviyning “Xamsa”si o‘zbek xalqi orasida mashhur bo‘lganidek, Alisher Navoiyning g‘azal va dostonlari ozarbayjon madrasalarida o‘qitilgan. Shu bilan birga Maqsud Shayxzodaning Alisher Navoiyga bag‘ishlangan o‘ttizdan ortiq maqolalari mavjud bo‘lib, buni yuqoridagi so‘zlarimning tasdig‘i desam hech ham yolg‘on gapirmagan bo‘laman.

Yana shuni aytish joizki, biz Ozarbayjon yurti bilan nafaqat adabiyot balki, ilmiy adabiyotlarda ham hamkorlikdamiz. Bunga misol qilib, yaqinda Ozarbayjon texnika universiteti bilan tuzilgan hamkorlikni keltirishimiz mumkin.

Men so‘zimni yakunlar ekanman, bularning hammasi hali boshlanishi, biz o‘tib borayotgan yosh avlodlar bu hamkorliklarni yanada kengaytirib, ajdodlarimiz nomini doimo ulug‘lab buyuk ishlar qilishga harakat qilamiz va bunday ma‘rifatli ishlar uzoq yillar davomida yorqin yulduzdek porlashiga ishonaman.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. WWW.ZIYOUZ.COM
2. Naim Karimov “Maqsud Shayxzoda” Toshkent-2009 yil

3. . M.M. Dexqonov, R.S. Abdullayeva, A.R. Sotvoldiyev “Adib bolaligi yohud Shayxzoda siyratlariga nazar” maqola. Toshkent, 2021.